

EL CAMPAMENTO DE LOS AQUEOS DE JAVIER VELAZA: CLASICIDAD Y HEROÍSMO EN UN MUNDO PANDÉMICO

EL CAMPAMENTO DE LOS AQUEOS OF JAVIER VELAZA:
CLASSICITY AND HEROISM IN A PANDEMIC WORLD

EKAITZ RUIZ DE VERGARA OLMOS
Universidad Complutense de Madrid
<https://orcid.org/0000-0001-6101-0470>
ekaitzru@ucm.es

Recibido: 11.07.2024

Aceptado: 30.01.2025

RESUMEN: En este artículo se ofrece un análisis del poemario de Javier Velaza, *El campamento de los aqueos* (2022). El libro tematiza la pandemia de coronavirus que tuvo lugar a partir de 2020, empleando para ello imágenes y metáforas extraídas de pasajes de la literatura clásica grecolatina, como el de las flechas de Apolo que contagian la peste entre los guerreros griegos al inicio de la *Iliada*. Así, mediante este recurso a modelos épicos y líricos antiguos, el poemario se presenta como una meditación sobre las formas, las posibilidades y los límites del heroísmo en el mundo contemporáneo. La sensación del tiempo detenido, el aislamiento personal y social, la presencia amenazadora de la muerte y de la enfermedad o la patologización de espacio urbano son algunos de los fenómenos con que la pandemia de COVID-19 nos ha familiarizado y que en *El campamento de los aqueos* se transforman en materia de reflexión poética. Esta meditación culmina con el tema del papel y el cometido del poeta en tal coyuntura, asunto que Velaza aborda mediante algunos modelos literarios procedentes del Renacimiento italiano, un mundo igualmente pandémico en el que la voz del poeta adquirió una nueva relevancia social. De esta manera, la escritura de Velaza se sitúa en la encrucijada entre la tradición y la originalidad, entre lo clásico y lo novedoso, para articular una poética que lo individualiza en el panorama literario español actual y lo distingue del llamado "clasicismo posmoderno" que viene cultivándose desde los años 80.

PALABRAS CLAVE: Javier Velaza, poesía, clasicidad, heroísmo, coronavirus

ABSTRACT: This article provides an analysis of Javier Velaza's collection of poems, *El campamento de los aqueos* (2022). The book deals with the coronavirus pandemic of 2020, using images and metaphors from classical Greco-Latin literature, such as Apollo's arrows that spread the plague among the Greek warriors at the beginning of the *Iliad*. Through this recourse to ancient epic and lyric models, the collection is presented as a meditation on the forms, possibilities and limits of heroism in the contemporary world. The feeling that time stands still, personal and social isolation, the threatening presence of death and illness or the pathologisation of urban space are some of the phenomena with which the COVID-19 pandemic has made us familiar, and which become the subject of poetical reflection in *El campamento de los aqueos*. This meditation culminates in the theme of the role and task of the poet in such a context, a theme that Velaza approaches by using some literary models from the Italian Renaissance, a world that was also pandemic and in which the poet's voice took on a new social significance. In this way, Velaza's writing is situated at the crossroads between tradition and originality, between the classical and the novelty, and articulates a poetics that makes him unique in the current Spanish literary scene and distinguishes him from the so-called "postmodern classicism" that has been cultivated since the 1980s.

KEYWORDS: Javier Velaza, Poetry, Classicity, Heroism, Coronavirus

1. INTRODUCCIÓN

La obra literaria de Javier Velaza Frías no ha recibido prácticamente la atención de la crítica hasta el momento.¹ Se pueden encontrar, es cierto, numerosos artículos y escritos que aluden a él y a su trayectoria, pero refiriéndose casi siempre a su carrera académica: en efecto, Velaza tiene a sus espaldas una larga experiencia investigadora en ámbitos como las lenguas paleohispánicas que ha desarrollado durante años desde su cátedra de Filología latina de la Universidad de Barcelona. Sin embargo, es también el autor de una interesante obra poética, que se abrió en 1996 con la publicación de *Mar de amores y latines* y que posteriormente ha ganado progresivamente extensión y profundidad con sucesivas entregas.² Aunque no es este el lugar para hacer una caracterización general de

¹ Algunas menciones fugaces en Álvarez Ramos (2012: 83), Gutiérrez Valencia (2012: 500) y Arcaz Pozo (2019: 24-26).

² Una lista exhaustiva debería añadir los siguientes títulos hasta el momento: *De un dios bisoño*

una obra que ya posee un volumen considerable, baste apuntar por el momento que la poesía de Velaza parte de tendencias bien asentadas en los años 90, en la estela de los posnovísimos y su estética culturalista, pero también de esa poética eminentemente “figurativa” y realista que se ha descrito mediante el discutible marbete de “poesía de la experiencia”.³ Sin embargo, y ya desde el primer poemario, hay algunos aspectos que individualizan la voz de Velaza y lo distinguen de otros poetas que se destacaron durante esos años: ante todo, es el caso de su interés por el mundo clásico grecolatino y su pervivencia contemporánea. Como veremos, este ideal de clasicidad, que en cierto modo atraviesa todas sus composiciones, será decisivo en *El campamento de los aqueos*, publicado por la editorial Visor en 2022.

Si atendemos a un elemento tan decisivo y tan habitualmente desatendido como son los paratextos del poemario, y más concretamente al párrafo firmado por Juan Antonio González Iglesias que aparece en la contracubierta del libro, se nos informa de que *El campamento de los aqueos* es “una poderosa alegoría” que habla sobre “el mal que se cierne sobre la humanidad desde hace dos años”. Escritas en 2022, estas palabras nos indican que el asunto de estos poemas es decididamente reciente y actual: la pandemia de coronavirus (SARS-Cov-2) que se desató a principios de 2020 y que causó una grave crisis sanitaria en todo el mundo. Los efectos literarios del coronavirus tampoco se hicieron esperar: en el mismo año de 2020, Manuel Vilas incorporaba su experiencia pandémica en el poemario *Roma* y Amalia Iglesias Serna reunía diferentes voces poéticas en *A poema abierto: escribir en tiempos de pandemia*; en el año 2021, Ángel Martín-Blas Sánchez publicaba sus *Versos en una pandemia: Llantos y sonrisas*, íntegramente dedicado al tema, y Begoña M. Rueda ganaba el premio Hipérón con *Servicio de lavandería*.⁴ Podría parecer paradójico y aun contradictorio que un poemario que tiene a Homero y a Virgilio como dos de sus principales referentes gire temáticamente, sin embargo, en torno a algo tan radicalmente reciente como es la pandemia de coronavirus. Pero lo cierto es que, a diferencia de los poemarios citados, el de Velaza se caracteriza por no nombrar nunca explícitamente ese “mal que se cierne sobre la humanidad desde hace dos años”, e incluso sería verosímil que en una primera lectura poco atenta el lector no relacionara los poemas con el tema de la pandemia, porque *El campamento de*

(1998), *Los arrancados* (2002), *Enveses* (2018), *De mudanzas* (2020) y, finalmente, el poemario que centrará nuestro interés, *El campamento de los aqueos* (2022).

³ El marbete, que deriva naturalmente del célebre estudio de Langbaum (1957), en su aplicación a la poesía española de las últimas décadas ha conocido numerosos análisis y discusiones críticas que han llevado al rechazo generalizado de la denominación. Sobre esto, véase Iravedra (2007). A propósito del tramo generacional en que se encuadra Velaza dentro de la historia reciente de la poesía española, véase al menos Lanz (2007) e Iravedra (2016).

⁴ La crítica tampoco se ha hecho esperar a la hora de sancionar el fenómeno: véase la temprana contribución de Raquel Lanseros (2020) y de María Roof (2020; 2021), que extiende su punto de mira a todo el ámbito hispano. Posteriormente, Fernández Martínez (2023) ha realizado un estudio sobre el tema de la enfermedad en la poesía española reciente, con alguna mención a la pandemia de coronavirus. En el momento de escribir estas páginas recibimos la noticia de que el profesor Jorge González del Pozo tiene en prensa un volumen colectivo bajo el título provisional de *COVID-19: Respuestas y reacciones literarias a la pandemia en España*.

los aqueos tematiza la pandemia de coronavirus con una sutileza que constituye, creemos, uno de sus méritos principales.

Así, en este artículo nos proponemos recorrer las tres secciones que componen el penúltimo poemario⁵ de Velaza para dar cuenta de los procedimientos por los que la pandemia de coronavirus es aludida intertextualmente, acudiendo a diferentes modelos de la tradición literaria. Esto supone recorrer algunos géneros y estilos típicos de la Antigüedad y del Renacimiento (como es el caso del género bucólico y del estilo humilde a él asociado) que, sin embargo, en *El campamento de los aqueos* aparecen actualizados y adaptados al tiempo en que se inscribe la voz actual del poeta. Por ello, el poemario puede interpretarse como un intento de renovar la tradición del llamado “clasicismo posmoderno” que ha caracterizado a una parte de la lírica española contemporánea desde los años 80.⁶ Sin representar tampoco una ruptura abrupta, pretendemos mostrar que la actualización de la tradición clásica que se propone en *El campamento de los aqueos* se aleja significativamente de los esquemas habituales cultivados en la poesía española de las últimas décadas para desplegar una meditación de mayor alcance sobre la impronta de los clásicos en el presente.

2. SECCIÓN PRIMERA: “EL CAMPAMENTO DE LOS AQUEOS”

La *Ilíada*, y por consiguiente la literatura occidental, comienza con el relato de una enfermedad que se convierte en epidemia: tras la consabida invocación a las musas de los siete primeros versos, la narración comienza con la peste que desata Apolo con sus flechas entre los guerreros griegos por negarse Agamenón a devolver a su esclava Criseida (*Il.* I, vv. 8-100). El poema que da su título al libro de Velaza, “El campamento de los aqueos”, parte precisamente de este modelo literario para plantear su reflexión sobre la pandemia de coronavirus:

Semejante a la noche, así dirán que vino
—no hay nadie más cruel que el dios de la belleza—.
Y dirán que empezó a disparar contra nosotros
flechas emponzoñadas, cantarán que los perros
caían los primeros y se tiñó el crepúsculo
de un color homicida. Tal vez. Nadie vio nada:
andaba cada cual despreocupadamente

⁵ Tras la redacción de este artículo, recibimos la noticia de que Velaza ha recibido el XXXVII Premio Internacional Loewe de poesía, hecho que confirma el proceso de canonización de su obra poética. El poemario ganador, titulado *Las ignorancias*, se publicará a lo largo de 2025.

⁶ El uso de motivos clásicos grecolatinos en la poesía española reciente (Víctor Botas, Aurora Luque, Juan Antonio González Iglesias, Luis Alberto de Cuenca, etc.) ha sido un tema bien estudiado por algunos críticos, que han acuñado el sintagma “clasicismo posmoderno” para referirse a tal fenómeno: Bagué Quílez (2008: 55) lo usó por primera vez para referirse a la poesía de González Iglesias y Luque y, casi simultáneamente, Letrán (2008: 33) lo empleó para referirse a Luis Alberto de Cuenca; después, Álvarez Ramos (2013) y de nuevo Bagué Quílez (2016) lo han usado para englobar a un número mayor de autores. Se trata de un tipo de poesía que hace uso de referentes grecolatinos clásicos para mezclarlos con otros componentes de la cultura de masas contemporánea, a menudo con fines irónicos o paródicos. Puede verse una antología de esta clase de poemas en Conde Parrado y García Rodríguez (2005).

bruñendo altivo el bronce de su escudo
para acrecer su gloria y su fortuna. (Velaza 2022: 11)

“Semejante a la noche” es juntura homérica (*Il. I, v. 47*)⁷ que equivale a la expresión “negro de ira” y que caracteriza el estado de ánimo de Apolo (el “dios de la belleza”) cuando lanza sus flechas contra los aqueos. También el detalle de los perros es homérico, puesto que fueron ellos, junto con las mulas, los primeros animales en ser alcanzados por las saetas del dios (*Il. I, v. 50*). Pero lo más importante de este pasaje y del poema entero consiste en la concepción del heroísmo que transmite. Los aqueos parecen identificarse con la sociedad en general y su natural orgullo heroico, que en muchos casos conduce a la *hibris*, esa desmesura que supone la transgresión o el desbordamiento de la naturaleza humana impuesta por los dioses, se traduce en la ambición por conseguir bienes materiales: “su gloria y su fortuna”. Este retrato de una sociedad frívola y despreocupada choca frontalmente con una situación como la desencadenada por la pandemia de coronavirus, que obliga a cuestionar la moral heroica imperante. En un contexto de enfermedad, muerte y confinamiento, el modelo de héroe que podrían encarnar Agamenón o Aquiles⁸ parece también haber entrado en crisis: “Ahora los aqueos ya no hacemos recuento/ de los vivos, ahora únicamente/ miramos de reajo y rumiamos sospechas” (Velaza 2022: 11). El modelo clásico de héroe épico grecolatino no parece responder ya a las exigencias de la sociedad pandémica contemporánea.

Esto no quiere decir, por supuesto, que toda idea de heroísmo haya desaparecido en este campamento aqueo. Ocurre, más bien, que la situación ha obligado a adoptar otras ideas nuevas sobre lo que puede significar el heroísmo. En efecto, la pandemia de coronavirus parece haber ascendido a personas humildes y a trabajadores cotidianos al estatuto de héroes que así son reconocidos y aplaudidos por la sociedad. Cuidadores, sanitarios o cajeros de supermercado eran los héroes que durante el confinamiento se arriesgaban a contraer la enfermedad para que el “campamento aqueo” pudiera subsistir a pesar de la pandemia. Velaza recoge la idea de esta transformación en el concepto de heroísmo mediante dos versos en forma de conmutación o retruécano, la figura retórica que alude al cambio y a la transposición por excelencia: “¡Qué pequeños los héroes ahora,/ qué héroes los pequeños casi siempre!” (Velaza 2022: 11).

Obtenemos de esta manera un primer planteamiento de los dos ejes que atravesarán todo el poemario: un cierto ideal de claridad y una revisión de la idea de heroísmo. Ambas nociones quedan desbordadas y transformadas por la situación social causada por la pandemia de coronavirus, cuyas consecuencias son dibujadas con un cariz eminentemente negativo, pero que simultáneamente dejan algún resquicio a la esperanza. Así, los versos finales de este poema inicial recogen una reflexión pesimista sobre el impacto social de la pandemia,

⁷ La traducción de la expresión homérica (νυκτὶ εἰκώς) que elige Velaza (“semejante a la noche”) no es otra que la que propone Emilio Crespo Güemes (1996: 104).

⁸ Este héroe griego será el protagonista de otro poema de la colección, “En la tienda de Aquiles”, donde su figura adquirirá un tono más irónico.

pero al mismo tiempo abren una posibilidad cuya presencia será recurrente a lo largo de todo el libro:

Y nosotros seguimos muriendo en cinco versos:
de esta carnicería quedarán nada más
cinco hexámetros sin un nombre, sin un
porqué, sin una despedida. Y este olvido
temerario y pueril de que es capaz el hombre. (Velaza 2022: 11)

En efecto, esta posibilidad será realizada por medios literarios o poéticos. Si el hombre es capaz de arrojar imprudentemente al olvido su experiencia de la enfermedad y de la muerte, quedan sin embargo esos “cinco hexámetros” que darán fe de lo ocurrido y que podrán traspasar la barrera de la desmemoria social. En esto consiste precisamente lo que hemos denominado “ideal de clasicidad” en la escritura de Velaza, puesto que serán los clásicos de la literatura, y muy especialmente los clásicos grecolatinos con los que constantemente dialoga en sus poemas, los que permitirán preservar esa memoria y salvaguardar de algún modo la vida humana amenazada por la pandemia.⁹ Tal vez en ningún poema de la colección pueda apreciarse mejor esta idea que en la composición titulada “Déjà lu”, en cuyos versos la voz poética de Velaza trata de evadirse de los continuos mensajes apocalípticos que le llegan por los medios de comunicación de masas para ir a buscar la paz de los libros: “Tú sabes bien que el único refugio / inexpugnable es tu vieja biblioteca” (Velaza 2022: 24).

La salvación a través de la lectura de los clásicos contrasta con la oscura realidad exterior, que se describe sombríamente en varios poemas. Concretamente, el aislamiento del mundo exterior que supuso el confinamiento, las medidas de distancia social o los toques de queda constituyen algunos de los temas recurrentes de la reflexión poética de Velaza. Así ocurre en un poema de título significativo, “Prisión”, que tematiza el miedo a salir de casa provocado por la pandemia durante el confinamiento:

[...] Nunca ha existido
una mazmorra más inexpugnable
que aquella de la que el prisionero
tiene miedo a salir. [...] (Velaza 2022: 29)

⁹ Este ideal de clasicidad no es, por otra parte, algo exclusivo del poemario de Velaza, sino que puede rastrearse en algunos otros ejemplos de la poesía española reciente. Pensamos, sobre todo, en *Galería de rara antigüedad* (2018) de Jaime Siles y en *Jardín Gulbenkian* (2019) de Juan Antonio González Iglesias. En esta familia de poemarios se puede encontrar por igual, sin obviar las diferencias que también hay entre ellos en otros aspectos, una confianza común en el legado clásico para sobrepasar los límites impuestos al sujeto por la muerte y el olvido. Esta poética no es, por otra parte, incompatible con el llamado “clasicismo posmoderno”: precisamente, el citado González Iglesias ha sido uno de los más notables representantes de dicha tendencia, pero su última poesía muestra una paulatina evolución que desemboca en un tono reflexivo, más despojado de las referencias a la cultura de masas contemporánea y más acorde con el de Velaza en *El campamento de los aqueos*.

Es interesante advertir el uso repetido del adjetivo “inexpugnable”, que en el poema “Déjalu” connotaba positivamente a la biblioteca como espacio de refugio y que en este caso connota negativamente al domicilio personal como una especie de cárcel. La repetición de este adjetivo, que hace las veces de un marcador intratextual, indica la ambivalencia del espacio doméstico privado, que tanto puede servir de vía de escape ante las adversidades del mundo exterior como de celda de reclusión ante el miedo a la realidad circundante. Lo inexpugnable, es decir, aquello que no puede ser asaltado por la fuerza (*ex-pugnare*), nos devuelve inevitablemente al campamento aqueo y al asedio de Troya. La polaridad dentro/fuera, que constituye la lógica propia del confinamiento, es también la lógica de todo asedio y en particular del asedio de Troya por los griegos. La experiencia del confinamiento, de este modo, parece habernos situado en una circunstancia análoga a la del asediado: si antes éramos “altivos aqueos” situados en la exterioridad del asedio, ahora habríamos pasado a ser “resistentes troyanos” que desde la interioridad aguantan como pueden los embates de la enfermedad y de la muerte.

3. SECCIÓN SEGUNDA: “LA EME DIABÓLICA”

El segundo apartado de *El campamento de los aqueos* prosigue por vías similares, pero introduce también algunas variaciones determinantes que conviene poner de relieve: concretamente, el problema de la incomunicación y, por extensión, el papel del poeta en sociedad, se convertirán ahora en asuntos relevantes dentro de la reflexión poética de Velaza. Nuestra primera cala será en un poema que marca un cambio importante en el tono del poemario, una composición titulada “Antibucólica” en la que el modelo homérico, predominante hasta el momento, deja paso al modelo virgiliano. Este poema se presenta como una suerte de “canto amebeo”, es decir, como un intercambio dialógico entre dos pastores: uno de ellos, que asume la enunciación lírica en primera persona, queda en el anonimato (aunque, como veremos, hay razones suficientes para identificarlo como Melibeo); el otro pastor, que es el interpelado a lo largo de todo el poema, se llama Títiro. La composición se inicia con los siguientes alejandrinos: “Fíjate qué serena está la tarde y cuánto/ muerto afuera, Títiro. ¿A quién le debes este/ simulacro de paz? ¿Y adónde te conduce?” (Velaza 2022: 41).

Resulta evidente, desde estos primeros versos, que el modelo intertextual de la “Antibucólica” de Velaza será la primera *Bucólica* de Virgilio, el “poemita” que, según la célebre afirmación de Curtius (1995: 273), constituye la clave para entender la tradición literaria europea. En efecto, los dos pastores protagonistas de esta primera *Bucólica* virgiliana son, por una parte, Melibeo, el labrador que pierde sus tierras por las expropiaciones, y, por otra parte, Títiro, el liberto que conserva sus campos y que tradicionalmente se ha querido identificar con el propio Virgilio.¹⁰ Aunque apoyándose en modelos griegos bien conocidos,

¹⁰ Sobre esta identificación y, en general, sobre el contexto interpretativo de la primera *Bucólica*, véase el análisis de Cristóbal (2014).

con esta composición el poeta mantuano inició la corriente del bucolismo tal y como hoy la conocemos: la descripción de la vida y los cantos de pastores idealizados.¹¹ Un aspecto fundamental de esta tradición, y el motivo, creemos, de la grandilocuente afirmación de Curtius ya citada, consiste en la invención de un espacio geográfico, pero al mismo tiempo poético, en que esos pastores viven y se recrean y que recibe el nombre convencional de Arcadia. La importancia poética de esta idílica Arcadia radica en que con ella Virgilio construye por primera vez “un paisaje espiritual”, para decirlo con la feliz fórmula de Bruno Snell (2007: 469-500). Como es sabido, la espiritualización del paisaje será, principalmente en la línea del modelo virgiliano, uno de los motores poéticos más fecundos de la tradición poética occidental, y muy especialmente durante el Renacimiento.

Tal y como su propio nombre indica, la “Antibucólica” de Velaza parte de esta tradición para invertirla. La serenidad de la tarde a la que se alude en el primer verso es un detalle típico del paisaje espiritualizado bucólico, pero inmediatamente queda ensombrecido por la alusión a los muertos que hay “afuera”. Nótese que, de nuevo, la polaridad dentro/fuera opera en este poema en un sentido similar al que hemos observado en “Déjà lu”: el “afuera” es ahora el mundo inhóspito de la muerte, de los fallecidos por el coronavirus, mientras que el “adentro” es ese paisaje espiritualizado, esa Arcadia en la que descansa Títiro. Y, efectivamente, la primera *Bucólica* virgiliana comienza asimismo con Títiro, que disfruta de la paz de los campos y que aprovecha su primera intervención para hablar sobre el origen divino de su ociosidad: “deus nobis haec otia fecit” (*Buc.* I, v. 6). La pregunta que se lanza en la “Antibucólica” de Velaza (“¿A quién le debes este simulacro de paz?”) recrea claramente este pasaje virgiliano, al tiempo que lo revierte críticamente: la ociosa paz del pastor virgiliano (“otia”)¹² es ahora más bien solo un “simulacro de paz”. Resulta llamativo, por otra parte, que en esta “Antibucólica” no se registre en ningún momento una respuesta por parte de Títiro, puesto que el dialogismo es una de las claves del modelo virgiliano. Sin embargo, con la negativa de Títiro a participar del canto amebeo, Velaza parece sugerir un escenario de aislamiento y de incomunicación entre los dos pastores:

[...] ¡Qué brisa
tan feliz, tan falaz! Sin compasión
miran a mis cabrillas tus cabrillas
innobles. ¿Pero tú —la mitad de mi alma—
ni en un canto amebeo me contestas? (Velaza 2022: 41)

¹¹ Sobre el concepto de bucolismo, especialmente desde el punto de vista de su recepción, véase Ruiz Pérez.

¹² Este “otium” del que gozan los bucólicos pastores no debe confundirse con la idea moderna de “ocio”, que suele comportar algún tipo de “desconexión” respecto de los oficios mundanos. Poco antes de Virgilio, Cicerón había divulgado su particular concepción del “otium cum dignitate”, la idea según la cual la disposición de un tiempo de asueto es condición indispensable para una formación cultural o espiritual, que naturalmente comprendía también la formación literaria (el “otium cum litteris”) del aristócrata romano. Este es el tipo de ocio del que gozan los pastores virgilianos, que son cantores y poetas en su tiempo libre. Sobre esta concepción del “otium”, véase Boyancé (1941).

La escena descrita insiste en la espiritualización del paisaje, pero en un sentido negativo: la brisa es falaz, las cabrillas miran sin compasión.¹³ La "Antibucólica" de Velaza renuncia a dibujar una Arcadia como la de la tradición pastoril y, más acorde con el contexto de enfermedad y muerte que debe acometer en su presente, opta por ofrecer una suerte de "anti-Arcadia".¹⁴ Sin embargo, esta operación de inversión y reversión no equivale a una renuncia a todo lo que el bucolismo significa literariamente. Al contrario, hay en el "antibucolismo" de Velaza un aspecto fundamental de esta tradición poética que se recoge, no sin cierta ironía amarga, en sus últimos versos: "Es hora de cantar cosas menores: / fíjate cuánto muerto y qué tranquila, / sin embargo, qué hermosa está la tarde" (Velaza 2022: 41).

De esta forma, si la primera sección del poemario había girado en torno a los aqueos y había tomado como referente principal a Homero, adoptando, por consiguiente, un tono eminentemente épico, la composición que ahora comentamos supone un deslizamiento a un modelo distinto y, por tanto, a un tono más rebajado y humilde. Hay que recordar que, en la llamada "rota Vergilii" o rueda de Virgilio, la sistematización de estilos y géneros que dominó durante la Antigüedad tardía y la Edad Media, la épica (ilustrada mediante la *Eneida*) era el género paradigmático del estilo elevado o sublime, mientras que el género pastoril (ilustrado precisamente por las *Bucólicas* de Virgilio) ocupaba el puesto del estilo humilde o bajo. Siguiendo esta tradición, Velaza nos propone como conclusión de su "Antibucólica" la tarea de "cantar cosas menores", renunciando al tono sublime de la épica. Este cambio no responde a una decisión arbitraria del poeta, sino que se trata de una necesidad que impulsan los mismos hechos: la tarde está tranquila, como corresponde al paisaje espiritualizado del bucolismo, pero es necesario fijarse también en la cantidad de muertos que hay en ese paisaje. La contradicción entre ambos fenómenos es lo que pone de manifiesto que la espiritualización de la naturaleza no es ya un procedimiento poético suficiente para enfrentarse a la realidad. La actitud poética hacia el mundo, en definitiva, ya no puede ser la misma.

Con esta premisa se inaugura en *El campamento de los aqueos* una meditación acerca de un tema que ganará relevancia en su tercera sección: la cuestión del papel que puede jugar el poeta en tal coyuntura. En la "Antibucólica" queda claro que hay una conciencia del agotamiento de los códigos poéticos tradicionales a la hora de enfrentarse a la realidad de la pandemia, pero no se apunta todavía a ninguna dirección renovadora. Sin embargo, Velaza ofrece muestras indudables de seguir confiando en la palabra poética, tal y como se manifiesta

¹³ No creemos, por lo demás, que sea casual que en el pasaje de las cabrillas de la primera *Bucólica* que aquí se evoca Virgilio escriba explícitamente que Melibeo las conduce estando enfermo ("aeger", *Buc.* I, v. 13).

¹⁴ El concepto de "Anti-Arcadia" lo introdujo en la crítica virgiliana el clásico estudio de Fiore (1930), muy influido por la estética de Benedetto Croce y por su concepto de "antipoesía". En cualquier caso, lo cierto es que el antibucolismo es un fenómeno que se remonta por lo menos a la literatura pastoril del siglo XVI y que tuvo cierta influencia durante el Renacimiento, como documenta Cuadra García (2008).

en los versos finales de un poema que con evidente eco ciceroniano titula “De los oficios”:

Solo un oficio ha de permanecer
invariable entre todos, el más antiguo, el tuyo:
conjurar con palabras nunca oídas
este escalofrío. (Velaza 2022: 45)

La alusión a los “oficios” ciceronianos no es, nos parece, algo gratuito. Velaza enumera diferentes profesiones (ebanista, agricultor), engranando con su anterior concepción de “los pequeños” como “héroes”. En efecto, incluso su reivindicación final del oficio poético (“el más antiguo, el tuyo”) no parece darle un privilegio al poeta sobre los demás: se trata de un “oficio”, como cualquier otro. A nuestro modo de ver, esta concepción “de los oficios” apunta a Cicerón especialmente por lo que tiene de anticiceroniana su concepción de la poesía. Como es sabido, Cicerón mantuvo la tesis de tradición platónica según la cual el poeta era un ser inspirado por la divinidad (“entusiasmado”).¹⁵ La concepción del oficio de poeta que Velaza pone de manifiesto en sus poemas no puede ser más opuesta a esta idea del poeta como vate, a menudo relacionado con la adivinación o con la profetización de hechos futuros (es el caso nuevamente de Virgilio y la interpretación mesiánica de su cuarta *Bucólica*). Nuestro autor, sin embargo, parece descreer de este tipo de visiones del futuro, como irónicamente da a entender en otro poema titulado “Apuntes para un estudio del futuro verbal”: “Es un tiempo blasfemo, el de futuro: / incurre quien lo emplea en desmesura / y con razón los dioses lo extravían” (Velaza 2022: 42).

No creemos equivocarnos si advertimos en esta “desmesura” una nueva alusión a la *híbris* del héroe homérico clásico. Un modelo de héroe que, como decíamos, había quedado obsoleto, desactualizado, por la urgencia de la crisis desatada por el coronavirus. Análogamente, parece decirnos Velaza, la idea tradicional del poeta como un ser inspirado que es capaz de desbordar la visión de los simples mortales ha quedado también inevitablemente relegada. En consecuencia, la figura del poeta y la figura del héroe se emparejan, tienden a ir de la mano. Puesto que en la actualidad los héroes son “los pequeños”, ahora a los poetas les corresponderá el oficio de cantar “cosas menores”, como decía Melibeo en la “Antibucólica”. De esta manera, la escritura de Velaza parece presentar, al menos en una primera lectura, una resistencia contra la novedad: sus referentes se encuentran en el pasado, en la historia, y no tanto en el presente, en la actualidad. La sociedad pandémica que rodea al poeta practica una veneración por la novedad que contrasta con el ideal de clasicidad que se nos muestra en varias composiciones de *El campamento de los aqueos*. Es este un aspecto que se resalta especialmente en el poema titulado “Nuevo”, cuyos primeros versos no dejan lugar a dudas:

¹⁵ El pasaje de Cicerón es *De Divinatione* I, 34. Para un panorama sobre el tema típicamente platónico del *furor poeticus* en la Antigüedad, véase el estudio de Luis Gil (1967).

En caso de que puedas elegir,
nunca escojas lo nuevo. Sus aristas
están siempre cortantes, todavía
raspan toscas sus caras, no se ajusta
a su nicho en el aire y sigue siendo
esclavo de su antigua condición de idea. (Velaza 2022: 52)

Tendremos ocasión de mostrar, sin embargo, que esta huida de la novedad y el consiguiente refugio en los referentes históricos y culturales de la tradición literaria no puede interpretarse en términos simplistas, porque *El campamento de los aqueos* articula asimismo una original reflexión sobre la reapropiación de los clásicos en la actualidad que pondrá de manifiesto su plasticidad, su carácter cambiante con el tiempo y en última instancia dependiente de la interpretación del lector. También por esta razón, el tema del heroísmo necesariamente irá aparejado al tema de la clasicidad: porque serán los clásicos literarios greco-latinos con los que se ha formado el poeta los que provean los modelos (o los contramodelos) para reconstruir la idea de héroe que reclama un mundo pandémico. Una de las mejores composiciones del libro, la que da título a su segunda sección, "La eme diabólica", se nos presenta como la mejor formulación de este planteamiento. De nuevo en clave virgiliana, este poema se centra en un problema filológico, de crítica textual, que afecta a la fijación de unos versos de la *Eneida* (VI, vv. 95-96).¹⁶ La variación de una "-m" al final de una palabra en estos versos (*qua/quam*) supone un cambio total en la interpretación de la misión heroica que le es atribuida a Eneas por la Sibila. Así, en palabras del propio Velaza:

Esto ocurre en el libro sexto de la *Eneida*:
imbuida de Apolo, la Sibila predice
al héroe Eneas cuántos son los males
que ha de arrostrar aún y le conmina
a no rendirse a las desgracias, sino a hacerles frente
más audazmente aún de lo que le permita su fortuna.
Así hay que traducir el *quam* que ponen
los códices antiguos de Virgilio. Pero otros
manuscritos dan *qua*, que significaría
que Eneas ha de ir justo, sin salirse de ella,
por la vía que su fortuna le permita. (Velaza 2022: 50)

Así, el problema filológico adquiere unas dimensiones insospechadas por cuanto compromete toda interpretación del heroísmo virgiliano. En función de la *lectio* por la que se opte, dependiendo de si el intérprete moderno lee *quam* o lee *qua*, la misión del héroe varía profundamente: en el caso de leerse *qua*, sin "-m", el heroísmo consistiría en seguir rígidamente el camino marcado por los dioses o por los hados; en el caso de leerse *quam*, con "-m", el heroísmo significará

¹⁶ Hay que notar que el propio Velaza, en un trabajo académico previo, ya había abordado este problema de crítica textual (Velaza 2010). Lo que entonces era un planteamiento filológico se convierte ahora, en "La eme diabólica", en un planteamiento poético del mismo problema.

más bien la necesidad de enfrentarse a las adversidades y desbordar, por tanto, el camino marcado por la fortuna.¹⁷ La relevancia de este poema se cifra, entre otras cosas, en que demuestra que el ideal de clasicidad propuesto por Velaza no debe confundirse en ningún caso con una tradición unívoca e inmutable de la que el lector contemporáneo es receptor pasivo. “La eme diabólica” propone más bien una visión de los clásicos esencialmente abierta y polémica, en la que la interpretación última de su sentido depende de las decisiones críticas del lector actual. Igual que el héroe virgiliano, “prófugo de los hados”, a quien las circunstancias le obligan a superar las vías marcadas por la fatalidad, también el poeta debe partir de la tradición clásica para superarla, para adaptarse a los condicionantes de su tiempo. El tipo de heroísmo que impone el mundo pandémico, y que rodea al poeta de enfermedad, muerte y aislamiento, es un heroísmo distinto, apoyado en los modelos clásicos, pero al mismo tiempo superador de sus lecturas rígidas y caducas.¹⁸

Esta sección del poemario culmina con la composición titulada “Catábasis”, en alusión evidente a uno de los componentes imprescindibles de la narración épica clásica: “une tradition tenace veut que la *nekuia* soit inséparable du genre épique”, en palabras de Pierre Brunel (1974: 170). Así, la actualización del género épico que lleva a cabo Velaza tampoco podía desatender este aspecto, aunque en su caso se tratará de una catábasis totalmente mundana que se desarrolla en el espacio urbano donde son los propios vivos quienes hacen el papel de muertos:

Sales de casa huido de ti mismo. Necrópolis
de vivos, la ciudad te espía entre cipreses
y sospecha que buscas aquello que perdiste,
y no entiendes qué es. Y no te tiene lástima. (Velaza 2022: 57)

La imagen de la ciudad como una necrópolis y de las grandes masas de viandantes como un conjunto indiferenciado de muertos en vida constituye un elemento típico de la literatura posromántica, en la estela de *The Man of the Crowd* de Edgar Allan Poe, y encuentra quizá su mejor realización en el modernismo anglosajón, especialmente en ciertos pasajes de *The Waste Land* de T.S. Eliot, con

¹⁷ No deja de ser significativo que en el trabajo académico citado en la nota anterior el propio Velaza se incline por esta última opción (*quam*, frente a *qua*), argumentando además que “la fortuna virgiliana no es un cauce indesbordable”, sino que más bien “está ahí para ser superada y en esa superación se cifra buena parte de la misión providencial de Eneas” (Velaza 2010: 218).

¹⁸ No es este el lugar para ofrecer un análisis formal de “La eme diabólica”, pero la métrica del poema revela un propósito similar al que hemos visto a nivel temático. En efecto, todo el poemario de Velaza discurre por cauces métricos que, tomando como referencia el clásico estudio de Bousoño (1977), podemos caracterizar como de “ritmo endecasilábico”, esto es, combinaciones de heptasílabos, endecasílabos y alejandrinos, a veces recombinados a su vez en versículos con pentasílabos o eneasílabos (los “núcleos endecasilábicos” de los que hablaba Bousoño). Sin embargo, en “La eme diabólica” hay también un desbordamiento de estos metros mediante rupturas rítmicas internas al versículo, es decir, mediante el procedimiento que los clásicos denominaron “anáclasis”. Igual que el héroe virgiliano, Velaza se desvía aquí de la pauta métrica dominante a través de esta clase de procedimientos formales. Sobre el uso de la anáclasis en la métrica española, véanse las lúcidas páginas que le dedica García Calvo (1975: 24-27).

el importante precedente de *Une saison en enfer* de Arthur Rimbaud, entre otros. En el caso español, tal vez el ejemplo más famoso sea "Insomnio", la célebre composición de Dámaso Alonso recogida en *Hijos de la ira* (1944). Al inscribirse en esta tradición de reinterpretación contemporánea de la catábasis clásica y recontextualizarla a través de la temática de la pandemia de coronavirus, el tono de Velaza se desliza hacia la ironía. Así, por ejemplo, cuando alude a los mensajes alarmistas de los grandes medios de comunicación de masas: "En los parques el viento arremolina/ portadas de periódico que informan/ del fin del fin del mundo" (Velaza 2022: 57). El tono irónico de este poema, sin embargo, no excluye un fondo de sobriedad reflexiva que Velaza emplea para adelantar algunos de los temas que articularán la tercera sección del libro, al retratarse finalmente "con las manos vacías de esperanza/ y esta injustificable fe en el hombre" (Velaza 2022: 58).

4. SECCIÓN TERCERA: "FIESTA EN ORÁN"

El tercer y último apartado que constituye *El campamento de los aqueos* recoge los diversos hilos temáticos que hemos seguido en el resto del libro, pero nuevamente con algunos cambios relevantes. Después de pasar por los modelos de Homero y de Virgilio, entre otros,¹⁹ esta última sección se nos ofrecerá en clave humanista, porque sus referentes proceden más bien del final de la Edad Media y del Renacimiento en Italia, un período que, como se sabe, es decisivo para la recuperación y para la reinterpretación del legado de la Antigüedad clásica. También se trata, sin embargo, de un período muy marcado por las epidemias, especialmente de peste, que se produjeron por toda Europa. En este sentido, 1348 representa una fecha importante por ser el año en que se inició la epidemia de peste negra en Florencia y, además, por ser el año en que está ambientada la historia que sirve de marco al *Decamerón* de Boccaccio. Velaza aprovecha esta conjunción entre enfermedad y literatura para construir un poema titulado "1348, Orto dei Semplici, Florencia", donde se figura una situación análoga a la del grupo de jóvenes que huye de la peste:

El huerto es un abrazo para el alma
turbada. Esa ciudad enferma y su trajín
bullen detrás del muro, y allí quedan
peleando su guerra contra nadie,
borrachos de lujuria frente al miedo
en un tiempo irreal que no transcurre. (Velaza 2022: 64)

Algunos elementos que ya hemos visto en composiciones previas se perciben de nuevo en estos versos. Por un lado, la tematización del estado de irrealidad derivado de la pandemia y del confinamiento: la sensación de un "tiempo irreal

¹⁹ Otro de los referentes literarios de esta sección, aunque de menor relevancia intertextual, es sin duda *La peste* de Albert Camus, que aparece citado al inicio.

que no transcurre”.²⁰ Por otro lado, el retrato social de una masa indiferenciada en la que los sujetos combaten el miedo “borrachos de lujuria”. La alusión bélica no puede sino devolvernos al campamento de los aqueos, que tratan de resistir altivamente a las flechas de Apolo. Pero si en el primer poema del volumen veíamos una conclusión que dejaba poco lugar a la esperanza, ahora observamos un resquicio que se abre y a través del cual se entrevé una posibilidad de salvación. Y será precisamente la “espiritualización del paisaje”, un componente típico de la literatura renacentista italiana, lo que permitirá esa mirada esperanzada con que se corona el poema: “El olor de las rosas, la armonía/ y la luz de Florencia no se rinden/ al horror indecible de este tiempo” (Velaza 2022: 65).

A pesar de la enfermedad, de la muerte y del confinamiento, a pesar de todo lo que hemos dicho previamente sobre la caducidad de los códigos poéticos del bucolismo clásico, Velaza parece plantear en esta última sección de su libro la posibilidad de un “renacimiento” que haga recuperar al hombre la fe en la belleza y en la palabra poética, a pesar del horror circundante: el mundo pandémico no es suficiente para opacar la luz de Florencia. Esta luz se formula, además, como el principio metafórico de un nuevo humanismo: este vendrá a superar el horror de la pandemia, igual que el humanismo renacentista pretendió superar las tinieblas medievales. Esta idea aparece plasmada con toda su intensidad en el poema titulado “Carta de Petrarca”, que es a nuestro juicio la composición culminante del libro en su conjunto. Se presenta como una carta poética que Petrarca, que asume la enunciación lírica en primera persona, dirige a Giovanni de Certaldo, esto es, a Boccaccio. En realidad, esta carta sigue de cerca el ejemplo de algunas de las epístolas familiares que Petrarca efectivamente escribió en esos años sobre el tema de la peste que asolaba Italia. El poeta aretino, en la ficción epistolar de Velaza, también se refiere a esta lamentable situación y alude a todos los amigos que han muerto recientemente por la peste.²¹ Esto es lo que desencadena su drástica decisión poética ante tal catástrofe:

El mundo se acabó. Voy a matar a Laura.
Su rostro angélico, su porte medieval,
la aura suya noble, el libro de horas
que siempre la acompaña son ridículos.
Ahora que los cadáveres fornican
su despedida en medio de las calles,
Laura es un espantajo de otro tiempo.
Fingiré que se la llevó la peste,
cien canciones serán su sepultura. (Velaza 2022: 68)

²⁰ En cualquier caso, la formulación más característica de este tema en *El campamento de los aqueos* corresponde sin duda a la composición titulada “Tiempo parado”. Como en otros poemas de la colección, esta detención origina un problema con el tiempo futuro que equivale a un cuestionamiento de la posibilidad de una esperanza: “¿Para qué sembrar trigo, o esperanza?/ ¿Y dónde conjugar los verbos en futuro?” (Velaza 2022: 15).

²¹ Se trata de una alusión a *Familiares* I, 1, la epístola inaugural de 1348 en la que Petrarca se lamenta de las muertes de muchos de sus amigos y conocidos. Sobre la formalización literaria de la peste negra en Petrarca y Boccaccio, véase Mattocci (2020).

La muerte de la mujer amada en el cancionero petrarquista adquiere en esta lectura una dimensión inesperada: la razón de la muerte de Laura sería precisamente su condición de símbolo de unos códigos poéticos y lingüísticos ya caducos, que no pueden seguir vehiculando las realidades del mundo presente. Ese mundo, para Petrarca como para Velaza, es un mundo pandémico, atravesado por un horror indecible. Ante tal novedad radical, Laura, la *donna angelicata* que proviene de la espiritualización de la ideología de la *fin'amors* provenzal, se presenta ahora como "un espantajo de otro tiempo". Y ese otro tiempo es el tiempo medieval, cuyas pretendidas tinieblas se afanaron en combatir los humanistas del Renacimiento: se suele convenir en que el primero de ellos fue el mismo Petrarca (Dotti 1978; Billanovich 1996). Así, el autor de los *Rerum vulgarium fragmenta* o *Canzoniere*, la obra más influyente de la lírica moderna, como las *Bucólicas* de Virgilio lo habían sido para la antigua y medieval, se ve obligado a inventar todo un nuevo lenguaje, una nueva forma de hacer poesía que pueda responder al reto del nuevo mundo que nace o renace:

Después habrá que urdir otro lenguaje
con que explicar la vida: los latines
de los papas no son ya los de Dios,
ni los de Dios, los nuestros. Sin embargo,
yo hablo con Cicerón todas las noches:
él es joven aún, y cree en el hombre
—no como el Dante, a quien tanto admiras—. (Velaza 2022: 69)

La confianza en el hombre, que es la base sobre la que se construye esta nueva esperanza en un lenguaje poético renovado que pueda dar cuenta del nuevo mundo pandémico, depende otra vez de la enseñanza de los clásicos: Cicerón, en este caso, que se presenta como "joven aún", es para Petrarca el maestro de lo que supone creer en el hombre. Cicerón es, de hecho, el autor que acuñó la noción de *humanitas* que Petrarca, moderno redescubridor del *Pro Archia Poeta*, restauró en su tiempo mediante los *studia humanitatis*, dando lugar de este modo al humanismo moderno. Pero este Petrarca, claro está, no es otro que el mismo Velaza, embozado en una máscara poética a través de la cual concluye el razonamiento que permea todo *El campamento de los aqueos*. En efecto, aquel ideal de claridad que nos llevaba a replantear la noción de heroísmo, pero también el propio oficio de poeta y sus posibilidades en el mundo actual, se erige ahora como el fundamento más firme sobre el que construir un nuevo humanismo, esto es, un nuevo ejercicio de fe en el hombre y de esperanza para el futuro, pero siempre fundamentado en la frecuentación de los clásicos y en el cultivo de las letras. El futuro era para Velaza, recordemos, un tiempo verbal blasfemo que condena a quien lo use a la desmesura, a la *hibris* propia del caído héroe épico.²² Y, sin embargo, esta misiva de Petrarca a Boccaccio termina

²² No solo eso: en otro poema el futuro es presentado como algo amenazante y peligroso: "Como perro sin amo por las calles desiertas/ anda suelto el futuro. ¡Qué miedo sus ladridos/ de aluminio, la escuálida palidez de su cara!" (Velaza 2022: 14). Esta sensación amenazante equipara en cierto modo al futuro con la propia pandemia, con la amenaza externa que pone en peligro el *statu quo*.

con unos versos que razonablemente solo pueden declinarse en tiempo futuro: "Espérame en Florencia, iré pronto,/ muchísimo trabajo nos aguarda:/ hay que desenterrar al ser humano" (Velaza 2022: 69).

5. CONCLUSIÓN

Iniciábamos estas páginas señalando que el interés mostrado por Javier Velaza en su poesía hacia temas clásicos grecolatinos, lejos de ser una novedad en las letras españolas contemporáneas, se enmarca en una tradición ya bastante asentada que algunos críticos han llamado "clasicismo posmoderno". Sin embargo, nos proponíamos también como objetivo mostrar en qué sentido se puede afirmar que la obra poética de Velaza, y muy especialmente *El campamento de los aqueos*, se aparta en cierto modo de los esquemas esperables de esta tendencia de la poesía española actual.²³ Lo que suele entenderse como "clasicismo posmoderno" alude a una suerte de simbiosis entre elementos de la cultura clásica y componentes de la cultura popular actual, a menudo con una intencionalidad irónica o incluso paródica. Sin embargo, lo que hemos podido constatar en los versos de Velaza es algo completamente diverso. Sin renunciar a la actualización de los motivos clásicos, estos son tratados casi siempre con total seriedad (cosa que tampoco excluye a veces el tono irónico) y aun con solemnidad: hemos visto que, a fin de cuentas, Velaza cifra en el comercio cotidiano con los clásicos la posibilidad misma de que haya esperanza para el hombre en el mundo pandémico moderno.

El "ideal de clasicidad", que, según se ha mostrado, constituye uno de los componentes más característicos de la poética de Velaza en el poemario que nos ocupa, no puede entenderse simplemente como un ejercicio de clasicismo, como una suerte de imitación servil de los clásicos grecolatinos. Muy al contrario, este ideal de clasicidad, por lo que tiene de extemporáneo y contrario a las líneas de pensamiento dominantes en la sociedad pandémica, se presenta como un principio innovador que permite la relectura y asimilación del pasado desde el presente, sin recaer en anacronismos. Es precisamente este ideal de clasicidad lo que no suele encontrarse en los poemas adscribibles al llamado "clasicismo posmoderno", que tienden a subsumir el referente clásico a la actualidad mediante la práctica frecuente y deliberada del anacronismo. En el caso de Velaza, la cultura clásica y el mundo actual tienden a ponerse en planos distintos que no excluyen, sin embargo, un intercambio constante entre ellos, en el que la tradición literaria siempre se presenta como *magistra vitae* para la sociedad contemporánea. Se establece de esta manera un diálogo fructífero con ese legado clásico, desde la Antigüedad hasta el Renacimiento, que permite al lector del presente comprender su propia situación en el mundo y, por tanto, proyectarla

²³ Evidentemente, escapa a los límites de este artículo una caracterización pormenorizada de dicha tendencia. Se pueden encontrar más noticias sobre el creciente interés de los poetas españoles actuales por la Antigüedad clásica, con especial énfasis en la recuperación de la mitología grecolatina, en Díaz de Castro (2010), Olmo Iturriarte y Díaz de Castro (2011), Álvarez Ramos (2016; 2018), Castro Jiménez (2018) y Baños Saldaña (2019: 45-82).

hacia el futuro, mediante una sobria meditación acerca de situaciones pasadas que resultan en algún sentido análogas a las actuales.

Por otro lado, el poemario constituye una reflexión profunda y original sobre el tema del heroísmo, un asunto que parece poco actual pero que, sin embargo, recuperó un inesperado protagonismo durante la pandemia de coronavirus de 2020. Además, vehicula su reflexión mediante la adopción de géneros, tonos y estilos que, como el épico o el bucólico, parecen pertenecer a otro tiempo. Velaza, sin embargo, es capaz de actualizarlos y de traerlos a nuestra época, aunque sea invirtiéndolos o negándolos. En cualquier caso, siempre aprovecha la significación cultural que comportan y con estos recursos logra llevar a cabo esa “poderosa alegoría” de la pandemia de coronavirus, pero, curiosamente, sin llegar a nombrar en ningún momento palabras tan poco poéticas como “COVID-19”, “confinamiento”, “mascarillas”, etc. Se trata más bien de una presencia soterrada, más sugerida a través de alusiones intertextuales que verbalmente explicitada. De este modo, *El campamento de los aqueos* extrae buena parte de su fuerza poética de su negativa a limitarse temáticamente a un hecho histórico concreto (como es la pandemia de coronavirus de 2020) para presentar tal circunstancia como el índice de un problema mucho más amplio y complejo: la condición existencial del hombre en el mundo contemporáneo y la posibilidad de su representación poética.

OBRAS CITADAS

- Álvarez Ramos, Eva (2012). “Afrodita en la poesía contemporánea española: revisión del eros clásico”, *Hispanic Journal*, 33(1): 77-92. <<https://www.jstor.org/stable/44287079>>.
- Álvarez Ramos, Eva (2013). “El clasicismo posmoderno de la última poesía española”, *Siglo XXI: Literatura y cultura españolas*, 11: 73-90. <<https://uvadoc.uva.es/handle/10324/28105>>.
- Álvarez Ramos, Eva (2016). “La tradición clásica en la poesía española contemporánea: versos para un fin de siglo”, in *La cultura hispánica: de sus orígenes al siglo xxi: actas del L Congreso Internacional de la AEPE*, eds. María Pilar Celma Valero, María Jesús Gómez del Castillo y Carmen Morán Rodríguez. Burgos: Agilice Digital, 97-109.
- Álvarez Ramos, Eva (2018). “El concepto de tradición clásica y su permanencia en la poesía contemporánea española (de 1950 a la actualidad)”, *Dicenda: Estudios de lengua y literatura españolas*, 36: 9-31. <https://doi.org/10.5209/DICE.62135>
- Arcaz Pozo, Juan Luis (2019). “Catulo en la poesía española de principios del siglo xxi (2000-2015)”, *Paideia: rivista di filologia, ermeneutica e critica letteraria*, 74(1/2): 9-46. <https://doi.org/10.1400/268520>
- Bagué Quílez, Luis (2008). “La poesía después de la poesía: cartografías estéticas para el tercer milenio”, *Monteagudo. Revista de Literatura Española, Hispanoamericana y Teoría de la Literatura*, 13: 49-72. <<https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/67601>>.

- Bagué Quílez, Luis (2016). "Tiempo al tiempo: el clasicismo posmoderno de Víctor Botas", in *Mañana es hoy. Víctor Botas, veinte años después*, ed. Javier García Rodríguez. Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo, 11-27.
- Baños Saldaña, José Ángel (2019). *Desautomatización y posmodernidad en la poesía española contemporánea. La tradición grecolatina y la Biblia*. Córdoba: UCOPress.
- Billanovich, Giuseppe. (1996). *Petrarca e il primo umanesimo*. Padua: Antenore.
- Bousoño, Carlos (1977). *La poesía de Vicente Aleixandre*. Madrid: Gredos.
- Boyancé, Pierre (1941). "Cum dignitate otium", *Revue des Études Antiques*, 43: 172-191. <https://doi.org/10.3406/rea.1941.3177>
- Brunel, Pierre (1974). *L'évocation des morts et la descente aux enfers: Homère – Virgile – Dante – Claudel*. París: Société d'Édition d'Enseignement Supérieur.
- Castro Jiménez, María Dolores (2018). "Lecturas de la metamorfosis de Dafne en la poesía española contemporánea", *Myrtia: revista de filología clásica*, 33: 375-404. <<http://hdl.handle.net/10201/69401>>.
- Conde Parrado, Pedro y Javier García Rodríguez (eds.) (2005). *Orfeo XXI: poesía española contemporánea y tradición clásica*. Gijón: Llibros del peixe.
- Crespo Güemes, Emilio (trad.) (1996). *Homero. Iliada*. Madrid: Gredos.
- Cristóbal, Vicente (2014). "Títilo, Melibeeo y Virgilio", in *Philologia, Universitas, Vita. Trabajos en honor de Tomás González Rolán*, eds. José Miguel Baños Baños, María Felisa del Barrio Vega, María Teresa Callejas Berdonés y Antonio López Fonseca. Madrid: Escolar y Mayo, 263-274.
- Cuadra García, Florencia (2008). "Apuntes a la pervivencia del género bucólico clásico en el siglo XVI", in *Humanismo y pervivencia del mundo clásico: homenaje al profesor Antonio Prieto*. Vol. 1, eds. José María Maestre Maestre, Joaquín Pascual Barea y Luis Charlo Brea. Madrid: CSIC, 127-140.
- Curtius, Ernst Robert (1995). *Literatura europea y Edad Media latina*. Vol. 1. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Díaz de Castro, Francisco José (2010). "La tradición clásica en la poesía española reciente: aproximaciones", in *Poesía española posmoderna*, ed. María Ángeles Naval López. Madrid: Visor, 63-100.
- Dotti, Ugo. (1978). *Petrarca e la scoperta della coscienza moderna*. Milán: Feltrinelli.
- Fernández Martínez, Sergio (2023). "El cuerpo enfermo en la poesía española del siglo XXI: la renovación de un motivo literario", *Castilla: Estudios de Literatura*, 14: 195-224. <https://doi.org/10.24197/cel.14.2023.195-224>
- Fiore, Tomasso (1930). *La poesia di Virgilio*. Bari: Laterza.
- García Calvo, Agustín (1975). *Del ritmo del lenguaje*. Barcelona: La Gaya Ciencia.
- Gil, Luis (1967). *Los antiguos y la "inspiración" poética*. Madrid: Ediciones Guadarrama.
- Gutiérrez Valencia, Cristina (2012). "Poesía y filosofía, el último asalto: usos referenciales y plasmaciones paródicas de lo filosófico en la poesía española reciente", *Thémata. Revista de Filosofía*, 45: 485-510. <<https://idus.us.es/handle/11441/18510>>.
- Iravedra, Araceli (2007). *Poesía de la experiencia*. Madrid: Visor.
- Iravedra, Araceli (2016). *Hacia la democracia: la nueva poesía (1968-2000)*. Madrid: Visor.
- Langbaum, Robert (1957). *The Poetry of Experience: The Dramatic Monologue in Modern Literary Tradition*. Nueva York: Norton & Company.

- Lanseros, Raquel (2020). "Poesía de puertas para adentro: una reconstrucción de la resistencia", *Álabe: Revista de la red de Universidades lectoras*, 22: 1-6. <http://dx.doi.org/10.15645/Alabe2020.22.11>
- Lanz, Juan José (2007). *La poesía durante la Transición y la generación de la democracia*. Madrid: Devenir.
- Letrán, Javier (ed.) (2008). Luis Alberto de Cuenca. *Antología poética*. Madrid: Castalia.
- Mattocci, Samantha (2020). "De peste illa sine exemplo: Petrarca, Boccaccio e l'epidemia del 1348", in *Malattie e medicina tra letteratura, storia e antropologia*, eds. Giovanni Spani y Elena Varotto. Holden: QuodManet, 1-19.
- Olmo Iturriarte, Almudena del y Francisco Díaz de Castro (eds.) (2011). *Versos Robados. Tradición clásica e intertextualidad en la lírica posmoderna peninsular*. Sevilla: Renacimiento.
- Roof, María (2020). "Sacudidas privadas compartidas: poesía de la pandemia", *Middle Atlantic Review of Latin American Studies*, 4(2): 261-281. <https://doi.org/10.23870/marlas.350>
- Roof, María (2021). "Nos/otros: poesía de la pandemia, parte 2", *Middle Atlantic Review of Latin American Studies*, 4(3): 77-143. <https://doi.org/10.23870/marlas.353>
- Ruiz Pérez, Ángel (2021). "Bucolismo", in *Diccionario Hispánico de la Tradición y Recepción Clásica. Conceptos, Personas y Métodos*, ed. Francisco García Jurado. Madrid: Guillermo Escolar, 67-78.
- Snell, Bruno (2007). *El descubrimiento del espíritu. Estudios sobre la génesis del pensamiento europeo en los griegos*. Barcelona: Acontilado.
- Velaza, Javier (2010). "Verg. Aen. 6, 95-96 (y el oficio de editor)", in *Artes ad Humanitatem II: literatura, lingüística, filología i tradició classica a l'entorn del món roma*, eds. Esperanza Borrell Vidal y Lambert Ferreres Pérez. Barcelona: Secció Catalana de la SEEC, 213-220.
- Velaza, Javier (2022). *El campamento de los aqueos*. Madrid: Visor.